

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Арисланов Акмалжон Сайиббаевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ФОСФАТ ХОМ-АШЁСИНИ ХЛОРИД КИСЛОТАЛИ ПАРЧАЛАШ ВА NP-ЎЎИТЛАР ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR